

uc3m

Universidad
Carlos III
de Madrid

Competencias Digitales
Curso 2024-25

El uso de datos personales en algoritmos de
inteligencia artificial: desafíos éticos y
propuestas de protección

Fecha: **02/05/25**

Autores:

HUGO PÉREZ CANDAL - 100509746 - ORCID ID: 0009-0000-1555-782X

KONSTANTIN RANNEV - 100499406 - ORCID ID: 0009-0005-0699-5816

ARYAN VERMA - 100465924 - ORCID ID: 0009-0008-6152-033X

M. ANGELA ROMERO MARTIN - 100472330 - ORCID ID: 0009-0001-1359-2995

DANIEL ORTIZ HINCAPIE - 100499700 - ORCID ID: 0009-0000-6912-0279

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15328474>

1. Introducción

En las últimas décadas, la inteligencia artificial (IA) ha transformado radicalmente sectores clave como la salud, las finanzas, los recursos humanos y la administración pública. Cada día, algoritmos basados en IA procesan enormes cantidades de datos personales: historiales médicos, patrones de consumo, datos biométricos, y preferencias políticas, entre otros.

El peso que está ganando la inteligencia artificial lleva a que nos planteemos dilemas éticos relacionados con la privacidad, la autonomía individual y la equidad. ¿Qué ocurre cuando un algoritmo niega un crédito, asigna prioridades en un sistema de salud, o decide la viabilidad de un candidato para un puesto laboral, basándose en datos que el usuario nunca consintió explícitamente compartir? Casos como el sesgo algorítmico en herramientas de predicción criminal como COMPAS en Estados Unidos o las fallidas herramientas de contratación automatizada de Amazon ilustran los riesgos de utilizar datos de manera opaca e irresponsable (Angwin et al., 2016; Dastin, 2018).

Estas cuestiones éticas han motivado nuevas legislaciones que han supuesto avances significativos a nivel mundial. Un ejemplo de ello, además de las regulaciones que se citarán a lo largo del trabajo, es el Plan Coordinado sobre la Inteligencia Artificial de la Comisión Europea (Comisión Europea, 2021)¹. En España, también se han introducido medidas legislativas en este ámbito, como la Ley 15/2022, de 12 de julio, que incluye la primera regulación positiva del uso de la inteligencia artificial por parte de las administraciones públicas y las empresas en nuestro país (Fernández, 2022).

En este contexto, el presente ensayo analiza el uso de datos personales en algoritmos de IA desde una perspectiva ética y técnica. Se discutirán los principales dilemas éticos, se examinará el impacto de regulaciones como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) en Europa y la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA), y se propondrán soluciones basadas en técnicas como el cifrado, la privacidad diferencial y el diseño de sistemas explicables. Finalmente, se reflexionará sobre el rol crítico de los ingenieros informáticos en la construcción de una inteligencia artificial que respete los derechos humanos fundamentales.

¹ En este plan la Unión Europea, lanzado en 2018, pretende acelerar la inversión en IA, aplicar estrategias y programas de IA y armonizar la política de IA para evitar la fragmentación en Europa. Además, sufrió una actualización en 2021.

2.1. Dilemas éticos en el uso de datos personales

El corazón de cualquier IA son sus datos, ya que tanto el entrenamiento como el funcionamiento requieren recopilación y análisis un gran volumen de información. No obstante, el uso indiscriminado de estos datos plantea varios dilemas éticos que deben ser abordados de manera prioritaria por los profesionales de la ingeniería informática.

a) Consentimiento opaco y recopilación excesiva

Una de las preocupaciones fundamentales es la falta del consentimiento informado. En general, el consentimiento para la recopilación de datos está descrito en los términos y condiciones de plataformas digitales, lo cual 70% de los usuarios estadounidenses aceptan sin haber leído o comprendido su magnitud y finalidad (Auxier et al., 2019). Esta práctica compromete la autonomía del individuo y debilita su capacidad de decidir sobre el uso de su información personal.

b) Sesgo algorítmico y discriminación

Otro dilema crucial es el sesgo algorítmico. Hasta la fecha de hoy, ha habido varios ejemplos de prejuicios históricos o sociales que han sido perpetuados y amplificados por las IAs. Esto es debido a que las IA reflejan exactamente los datos que han sido proporcionados, por lo cual se transfieren estereotipos y desigualdades. Un buen ejemplo de esto es el sistema COMPAS (Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions), utilizado en Estados Unidos para predecir la reincidencia criminal. Investigaciones demostraron que COMPAS presentaba un sesgo racial significativo, asignando puntuaciones de riesgo más altas a afroamericanos en comparación con personas blancas (Angwin et al., 2016).

Igualmente, en el ámbito laboral, Amazon tuvo que retirar un algoritmo de selección de personal basado en IA después de descubrir que penalizaba de forma sistemática los currículums de mujeres para puestos técnicos (Dastin, 2018). Estos casos demuestran que, sin una supervisión adecuada, la IA puede reforzar dinámicas de exclusión y discriminación social.

c) Transparencia limitada y la "caja negra" algorítmica

Un gran problema de las IAs más complejas es la incapacidad de explicar su razonamiento a la hora de tomar decisiones. Esto es especialmente verdadero para modelos basados en aprendizaje profundo (deep learning), los que se podrían considerar como "cajas negras", debido a que ni siquiera los propios desarrolladores pueden explicar con claridad cómo se toman las decisiones. Los usuarios pueden sentirse indignados si las decisiones de una IA afectan aspectos fundamentales de su vida, como la obtención de un crédito, una sentencia judicial o la selección para un empleo (Burrell, 2016), y estar cuestionando el hecho de si esta decisión ha sido bien justificada.

Muchos algoritmos de IA, especialmente los basados en aprendizaje profundo (deep learning), funcionan como "cajas negras", en las que ni siquiera los propios desarrolladores pueden explicar con claridad cómo se toman las decisiones. Esta falta de transparencia impide a los usuarios comprender o cuestionar las decisiones que afectan aspectos fundamentales de su vida, como la obtención de un crédito, una sentencia judicial o la selección para un empleo (Burrell, 2016).

La opacidad algorítmica no solo afecta la confianza pública en la tecnología, sino que también plantea serios problemas legales respecto al derecho a una explicación, recogido en normativas como el GDPR europeo, el que analizaremos más en detalle en el siguiente apartado.

2.2. Regulaciones vigentes: GDPR y CCPA

Ante los riesgos derivados del manejo de datos personales en sistemas de IA, diversas jurisdicciones han desarrollado regulaciones para proteger los derechos de los individuos. Dos de los más influyentes son el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) en Europa y la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA) en Estados Unidos.

a) El Reglamento General de Protección de Datos (GDPR)

El GDPR, vigente desde mayo de 2018, establece principios fundamentales para el tratamiento de datos personales, como la transparencia, la minimización de datos, la limitación de propósito y la responsabilidad proactiva (European Parliament, 2016). Entre sus disposiciones más relevantes para la IA destacan:

- **Consentimiento explícito:** Las organizaciones deben obtener un consentimiento claro e informado antes de procesar los datos personales.

- **Derecho a la explicación:** Los individuos tienen derecho a obtener información significativa sobre la lógica aplicada en decisiones automatizadas (artículo 22).
- **Privacidad por diseño y por defecto:** Se exige que la protección de datos esté incorporada en todas las etapas de desarrollo de productos y servicios.

No obstante, aplicar el GDPR en sistemas de IA presenta varios retos. Por ejemplo, algunos investigadores argumentan que el derecho a una explicación puede ser difícil de implementar en algoritmos de aprendizaje profundo, debido a su complejidad (Wachter, Mittelstadt & Floridi, 2017).

b) La Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA)

La CCPA, en vigor desde enero de 2020, otorga a los consumidores californianos derechos similares a los del GDPR, aunque con algunas diferencias notables. Entre sus disposiciones principales se incluyen:

- **Derecho a saber:** Los consumidores pueden solicitar conocer qué datos personales son recopilados, usados, compartidos o vendidos.
- **Derecho a eliminar:** Los consumidores pueden solicitar la eliminación de sus datos personales.
- **Derecho a optar por no participar:** Los consumidores pueden prohibir la venta de sus datos personales a terceros.

A diferencia del GDPR, la CCPA tiene un enfoque más comercial, centrado principalmente en la compraventa de datos y otorgando menos énfasis a la transparencia de decisiones automatizadas (Demilade & James, 2023). Además, su alcance es limitado a ciertas empresas que superan umbrales de facturación o volumen de datos.

c) Evaluación de la efectividad de las regulaciones

Ambas normativas han impulsado una mejora significativa en las prácticas de protección de datos a nivel global. Sin embargo, estudios recientes señalan que, en el contexto de la IA, todavía existen importantes vacíos. Por ejemplo, un análisis empírico de las divulgaciones de IA sujetas al GDPR reveló que muchas empresas no proporcionan información suficientemente clara o detallada sobre los procesos automatizados (Wulf & Seizov, 2024). Además, la rápida evolución tecnológica dificulta que la regulación mantenga el ritmo de innovación.

En consecuencia, si bien el GDPR y la CCPA constituyen avances importantes, es necesario fortalecer los mecanismos de cumplimiento y adaptar continuamente los marcos regulatorios a las particularidades de los sistemas de IA.

2.3. Soluciones técnicas y buenas prácticas

La protección efectiva de los datos personales en algoritmos de inteligencia artificial requiere no solo marcos regulatorios sólidos, sino también la implementación de soluciones técnicas avanzadas y buenas prácticas de ingeniería. Entre las estrategias más destacadas se encuentran el cifrado de datos, la privacidad diferencial, la anonimización robusta y el diseño ético desde el inicio.

a) Cifrado de datos

El cifrado es una herramienta fundamental para garantizar que los datos permanezcan inaccesibles a usuarios no autorizados, tanto durante su almacenamiento como durante su transmisión. Técnicas como el cifrado homomórfico permiten realizar cálculos sobre datos cifrados sin necesidad de descifrarlos, preservando así la privacidad durante el procesamiento (Gentry, 2009). Investigaciones recientes destacan la integración de algoritmos de cifrado en aplicaciones de inteligencia artificial, las cuales reconocen la sensibilidad de los datos personales al momento de ingresarlos y posteriormente los desensibilizan. Los experimentos demuestran que estas aplicaciones impulsadas por IA identifican eficazmente la sensibilidad de los datos, validan las medidas de protección de la privacidad y mantienen una alta precisión en las predicciones. Aunque esta tecnología aún enfrenta retos en cuanto a eficiencia y escalabilidad, los avances continuos representan una importante promesa para proteger la privacidad en sectores sensibles impulsados por IA, como la salud y las finanzas. (“Application of Personal Information Privacy Protection Based on Artificial Intelligence Algorithms,” 2025)

b) Privacidad diferencial

La privacidad diferencial se ha convertido en una herramienta esencial para proteger datos personales en entornos de aprendizaje profundo, especialmente contra ataques de inferencia de membresía y atributos. Al añadir estratégicamente ruido a los datos o resultados, esta técnica impide que adversarios puedan asociar información sensible con individuos específicos (Dwork & Roth, 2013).

Estudios recientes subrayan su utilidad no solo en protección de privacidad, sino también en mejorar la equidad, reducir el sobreajuste y reforzar la robustez de los modelos frente a ataques adversariales y envenenamiento. Empresas como Google han adoptado privacidad diferencial en plataformas como TensorFlow, demostrando así su viabilidad práctica (Erlingsson et al., 2018).

c) Anonimización robusta

La anonimización robusta busca eliminar o transformar identificadores personales, como nombres, direcciones o números de identificación, para impedir la reidentificación de individuos. No obstante, diversos estudios han demostrado que la simple supresión de identificadores no es suficiente, pues combinaciones de atributos aparentemente inocuos pueden permitir la reidentificación (Narayanan & Shmatikov, 2008).

Por ello, se promueven técnicas avanzadas como la k-anonimidad, l-diversidad y t-closeness, que ofrecen garantías formales sobre el nivel de protección logrado. Investigaciones recientes introducen además marcos innovadores que combinan dependencias funcionales relajadas (RFD) y optimización por enjambre de partículas (PSO) para generar estrategias de anonimización más precisas, equilibrando eficazmente la privacidad y la utilidad (Sadeghi-Nasab & Rahmani, 2025).

d) Diseño ético desde el inicio (Privacy by Design)

El enfoque de "Privacidad desde el diseño" (Privacy by Design), propuesto por Ann Cavoukian, sostiene que las consideraciones de privacidad deben integrarse proactivamente en todas las fases del ciclo de vida de un sistema de IA ("Privacy by Design," 2012). Esto implica realizar evaluaciones de impacto de privacidad (PIA), establecer políticas claras de minimización de datos y priorizar la transparencia y el control del usuario. Avances recientes incorporan métodos seguros de cómputo, como modelos de aprendizaje profundo que combinan estructuras de árboles hash y mecanismos de atención, mejorando la integridad y eficiencia de los datos en sectores sensibles como salud y finanzas, fortaleciendo así la confianza del usuario y reduciendo riesgos legales (Zhou et al., 2024).

2.4. Nuevos marcos éticos

Aparte de los desenlaces técnicos y regulaciones actuales, existe un acuerdo creciente sobre la necesidad de implantar nuevos marcos éticos que guíen la implementación y trayectoria de los sistemas de inteligencia artificial. La naturaleza evolutiva, confusa y a menudo impredecible de sus algoritmos

requiere de unos principios éticos claros que trasciendan el simple cumplimiento normativo.

a) Principios éticos internacionales

Organizaciones internacionales como la UNESCO y la Comisión Europea han planteado marcos éticos para la IA. El 25 de noviembre de 2021, la UNESCO acogió la 'Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial' (Reyes Vázquez, 2021). Este escrito no es vinculante, pero aspira a ser una referencia global, en el que se establecen valores fundamentales como:

- El respeto a los derechos humanos y la dignidad humana.
- Incluir y no discriminar.
- El derecho a la intimidad y a la protección de datos.
- La sostenibilidad ambiental.
- La responsabilidad y rendición de cuentas.

Estos principios buscan garantizar que la IA favorezca al bienestar colectivo, evitando impactos negativos como la marginación social, la pérdida de empleo o la manipulación de información.

b) Comités de ética algorítmica

Otra propuesta destacada es la creación de '**Comités de Ética Algorítmica**' en organizaciones que desarrollan o implementan IA. Estos comités, compuestos por expertos en tecnología, derecho, sociología y filosofía, evaluarían los proyectos desde sus comienzos para garantizar que cumplen los estándares éticos.

Algunos ejemplos destacados son el AI Ethics Board de Google DeepMind y las auditorías algorítmicas adoptadas por algunas empresas tras recibir críticas públicas a sus políticas de privacidad (Aránguiz Villagrán, 2021).

c) Evaluaciones de impacto algorítmico

Instiladas por las 'Evaluaciones de Impacto Ambiental', las '**Evaluaciones de Impacto Algorítmico**' (Algorithmic Impact Assessments, AIA) permiten examinar sistemáticamente los riesgos éticos, sociales y legales de sistemas de IA antes de su lanzamiento. Esta metodología ha sido planteada en el contexto de políticas públicas como el "AI Now Report" de la Universidad de Nueva York (Whittaker et al., 2018).

La implementación de AIA podría ser esencial para prever consecuencias indeseadas y promover una aplicación más equitativa de las tecnologías basadas en IA.

d) Fomento de la transparencia y participación ciudadana

Los marcos éticos emergentes destacan la necesidad de producir sistemas de IA que sean comprensibles tanto para expertos como para los ciudadanos afectados. Propuestas como la "IA explicable" (Explainable AI) pretenden equipar a los algoritmos con capacidades explicativas que faciliten a los usuarios entender los procesos y fundamentos detrás de determinadas decisiones (Guidotti et al., 2019).

Asimismo, se impulsa la participación activa de los usuarios en discusiones sobre el diseño y regulación de la IA, asegurando que las tecnologías representen valores democráticos y pluralistas.

3. Conclusión

La creciente utilización de datos personales en algoritmos de inteligencia artificial plantea desafíos éticos de enorme complejidad. La falta de transparencia, el consentimiento opaco, y el riesgo de discriminación algorítmica ponen en jaque principios fundamentales como la autonomía individual, la equidad y el derecho a la privacidad. Aunque regulaciones como el GDPR y la CCPA han supuesto avances significativos en la protección de datos, su efectividad se ve limitada ante la rápida evolución tecnológica y la opacidad inherente de muchos sistemas de IA.

Ante este panorama, los ingenieros informáticos tienen una responsabilidad crucial. No basta con cumplir la legislación vigente: es imperativo adoptar soluciones técnicas robustas como el cifrado de datos, la privacidad diferencial, y la anonimización avanzada, así como integrar principios de "privacidad desde el diseño" en cada etapa del desarrollo de sistemas. Además, se deben promover nuevos marcos éticos que aseguren la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en el ecosistema de la inteligencia artificial.

En definitiva, construir sistemas de IA respetuosos de la dignidad humana no es sólo un imperativo legal, sino un compromiso moral. La ingeniería informática debe avanzar hacia un modelo de innovación responsable que coloque la protección de los derechos humanos en el centro del diseño tecnológico. Solo así será posible garantizar que la inteligencia artificial sirva al bien común, y no perpetúe ni amplifique las injusticias que, precisamente, debería ayudar a resolver.

Referencias

- Angwin, J., Larson, J., Mattu, S., & Kirchner, L. (2016). *Machine Bias: There's software used across the country to predict future criminals. And it's biased against blacks*. Recurso obtenido a través de la Web: <https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=3337609>
- Fernández Hernández (2022). *La Ley 15/2022 introduce la primera regulación positiva de la inteligencia artificial en España*. Recurso obtenido de la Web: <https://diariolaley.laleynext.es/dli/2022/07/13/la-ley-15-2022-introduce-la-primer-regulacion-positiva-de-la-inteligencia-artificial-en-espana>
- Application of Personal Information Privacy Protection Based on Artificial Intelligence Algorithms. (2025). In X. Mu, Lecture Notes in Electrical Engineering (pp. 345–353). Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-96-2794-3_37
- Auxier, B., Rainie, L., Anderson, M., Perrin, A., Kumar, M., & Turner, E. (2019). *Americans and Privacy: Concerned, Confused and Feeling Lack of Control Over Their Personal Information*. Pew Research Center. <https://www.pewresearch.org/internet/2019/11/15/americans-and-privacy/>
- Burrell, J. (2016). *How the machine 'thinks': Understanding opacity in machine learning algorithms*. *Big Data & Society*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.1177/2053951715622512>
- Dastin, J. (2018). *Amazon Scraps Secret AI Recruiting Tool That Showed Bias Against Women*. Reuters. <https://www.reuters.com/article/us-amazon-com-jobs-automation-insight-idUSKCN1MK08G>
- Dwork, C., & Roth, A. (2013). The Algorithmic Foundations of Differential Privacy. *Foundations and Trends® in Theoretical Computer Science*, 9(3–4), 211–407. <https://doi.org/10.1561/04000000042>
- Comisión Europea (2021). *Coordinated Plan on Artificial Intelligence 2021 Review*. Recurso obtenido a través de la Web: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/coordinated-plan-artificial-intelligence-2021-review>.

- Erlingsson, Ú., Feldman, V., Mironov, I., Raghunathan, A., Talwar, K., & Thakurta, A. (2018). Amplification by Shuffling: From Local to Central Differential Privacy via Anonymity (Version 2). arXiv. <https://doi.org/10.48550/ARXIV.1811.12469>
- European Parliament. (2016). *Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council (General Data Protection Regulation)*. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>
- Bhaimia, S. (2018). *The General Data Protection Regulation: The Next Generation of EU Data Protection*. <https://doi.org/10.1017/S1472669618000051>
- Demilade, A., & James, A. (2023). *Comparative Analysis of CCPA, GDPR, and Other Data Protection Regulations*. https://www.researchgate.net/publication/389883183_Comparative_Analysis_of_CCPA_GDPR_and_Other_Data_Protection_Regulations
- Gentry, C. (2009). Fully homomorphic encryption using ideal lattices. Proceedings of the Forty-First Annual ACM Symposium on Theory of Computing, 169–178. <https://doi.org/10.1145/1536414.1536440>
- Guidotti, R., Monreale, A., Ruggieri, S., Turini, F., Giannotti, F., & Pedreschi, D. (2019). *A Survey of Methods for Explaining Black Box Models*. ACM Computing Surveys, 51(5), 1–42. <https://doi.org/10.1145/3236009>
- Narayanan, A., & Shmatikov, V. (2008, May). Robust De-anonymization of Large Sparse Datasets. 2008 IEEE Symposium on Security and Privacy (Sp 2008). 2008 IEEE Symposium on Security and Privacy (sp 2008), Oakland, CA, USA. <https://doi.org/10.1109/sp.2008.33>
- (Wulf, Alexander J. & Seizov, Ognyan, 2024). *“Please understand we cannot provide further information”: evaluating content and transparency of GDPR-mandated AI disclosures*. <https://doi.org/10.1007/s00146-022-01424-z>
- Aránguiz Villagrán, M. (2021). *Auditoría algorítmica para sistemas de toma o soporte de decisiones*. Inter-American Development Bank. <https://coilink.org/20.500.12592/s89d89>
- Privacy by Design: Origins, Meaning, and Prospects for Assuring Privacy and Trust in the Information Era. (2012). In A. Cavoukian, Privacy Protection Measures and Technologies in Business Organizations (pp. 170–208). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-61350-501-4.ch007>

- Sadeghi-Nasab, A., & Rahmani, M. (2025). Optimizing data privacy: An RFD-based approach to anonymization strategy selection. *The Journal of Supercomputing*, 81(1). <https://doi.org/10.1007/s11227-024-06642-4>
- Reyes Vázquez, P. A. (2021). *Ética de la inteligencia artificial. Recomendación de la UNESCO, Noviembre 2021. Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado*. <https://www.redalyc.org/journal/880/88076016001/88076016001.pdf>
- Wachter, S., Mittelstadt, B., & Floridi, L. (2017). *Why a Right to Explanation of Automated Decision-Making Does Not Exist in the General Data Protection Regulation*. *International Data Privacy Law*, 7(2), 76–99. <https://doi.org/10.1093/idpl/ix005>
- Whittaker, M., Crawford, K., Dobbe, R., Fried, G., Kaziunas, E., Mathur, V., West, S. M., Richardson, R., Schultz, J., & Schwartz, O. (2018). *AI Now Report 2018*. AI Now Institute. https://ainowinstitute.org/AI_Now_2018_Report.pdf
- Zhou, Z., Wang, Y., Cong, L., Song, Y., Li, T., Li, M., Xu, K., & Lv, C. (2024). Enhancing Data Privacy Protection and Feature Extraction in Secure Computing Using a Hash Tree and Skip Attention Mechanism. *Applied Sciences*, 14(22), 10687. <https://doi.org/10.3390/app142210687>